

**SAMARQAND JADIDCHILIK
MAKTABINING ASOSCHISI
AKADEMIK SAID RIZO
ALIZODANING HAYOT YO'LI**

Mirzoulug'bek YUSUPOV

Samarqand Davlat pedagogika
instituti

katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-0561-7647

Annotatsiya: Qadim va hamisha navqiron, ko'hna Samarqand zamirida dunyoga kelgan fidoyi jadidlar millat fidoyisi Said Rizo Alizoda ijodi va faoliyati. Vatanimiz ozodligi yo'lida jonini fido qilgan, nogoh istiroblar chekib, tuxmat va soxta ayblovlar ostida qolib, o'z sevgan kasbini, vatani, xalqidan judo bo'lib, umrining oxirgi kunlarini qamoqxonada o'tkazib, qiynoqlarga chiday olmay dunyodan ko'z yumgan.

Kalit so'zlar: Fidoyi jadid, 14 ta tilni bilgan, vatan ozodligi, millat, soxta ayblov, azob uqubatlar.

Said Rizo Alizoda fidoyi jadidlar qatorida millatimizning savodxonligi yo'lida maktablar ochib, otasi Og'a Mirmaxsum yordamida u yerda o'qiyotganlar uchun kerakli bo'lgan, daftar, qalam, kitoblar bilan ta'minlagan. U kishining otasi o'z zamonasining o'qimishli, spoyi, millatparvar inson bo'lgan, onasi Xadichabegim Ozarbayjonlik bo'lgan. Ular benihoyat vatanparvar bo'lib o'g'il Sayid Rizoning mashhur mutaffakir, qomusiy olim, muallim, muharrir, jurnalist, maqolanavist, nashrnavis, mutarjim, aktyor, rejissiyor, 14 tilni bilgan 500 dan ortiq asar yozgan. Hayotiy yo'lida ota-ona

ibrati hamda duolarini bergan insonlar bo'lgan.

Said Rizo Alizoda yoshligidan ilmga va tillarni o'rganishda nihoyatda chanqoq bolgan. Bunga ko'pgina misollar keltirsak bo'ladi: Avvalida otalari Og'a Mirmaxsum kichik Said Rizo Alizodaga savdo sotiq ishlari sir-atvorlarini o'rgatish maqsadida unga do'kon qurib berib o'sha vaqt eng mashhur bo'lgan turli xil gazlamalardan olib kelib, do'konni to'ldirib Said Rizo Alizodaga mashhur do'konda ishlashni buyuradi. Kunlar, oylar o'tib otalari do'konni xabar olay deb kelsalar, do'konning bir chetida qo'lga kitob olib o'qib turgan farzandlarini ko'radilar. "Va unga qarab bolam bu do'kondagi gazlamalar qayerda" deb so'rganlarida, unga javoban "Otajon meni urushmang men matolarni o'ta aziyat chekadigan ko'p bolali ayollarga olinglar va qachon pullaringiz bo'lsa qaytarib berasizlar deb uzatgan edim" qog'oz qalam qilmagan edim va vaqt o'tib gazlamalarni olib ketgan odamlar hech qanday to'lovlarni qilmay, hattoki bo'ynida bo'lgan qarzini ham to'lay olmagan qoldilar. Kunlardan bir kuni do'konga russ ofitseri kirib do'kondagi bo'lgan shoyi, ipak, va turli xil gazlamalardan harid qilib ketayotgan chog'ida o'zi bilmay hamyonini qandaydir do'konga tushirib ketadi. Vaqt o'tmay yosh Said Rizo bu holatni ko'rib qo'lga hamyonini olib ko'chaga chiqib atrofdagi Izboshchilardan (izboshfaeton ot qo'shilgan arava) so'rab do'konga falancha odam kelgan edi shuni uyini bilasizlarmi, iltimos meni

shuyerga olib boringlar, Biroz o'tmay do'konga kelib, xamyonini yo'qotgan kishining uyiga yetib borib eshik qoqib hamyonini egasiga topshiradilar, egasi ochib ko'rib hayron bo'lib pullarini sanab bo'lib Alizodaga rahmat aytib, qo'liga bir katta pulni tutqazadi, u kishi puldan voz kechib menga tillaringni o'rgatsalaring deb murojaat qildi. Rus zobiti ikkilanmay uni uyiga taklif qilib oila a'zolari bilan tanishtirib bu bola shu yerda qoladi deb, ikki yilcha vaqt o'tib rus tilini mukammal o'rganib oilasiga qaytib Samarqandning chorraha mavzesida amakilarining uyida mahalliy xalq bolalariga maktab ochib ularni tilga o'rgata boshlaydi, va rus afitserlarini esa o'zimizning ona tilimiz bo'lmish o'zbek tiliga va keyinchalik tojik, fors tillariga baravariga o'rgata boshlaydi. O'sha yillarda shaharda ko'p millatli aholilar istiqomat qilib kelganlar. Greklar, armanlar, tatarlar va hokazo millat vakillari yashashgan. Said Rizo Alizodaning tillarga bo'lgan qobiliyatini u kishining onalari bo'lmish Xadichabegim suhbatlarida bo'lganlardan eshitganlar quyidagicha so'zlab berishadi. Bobongiz dedi u kishi bir tilni o'rganishga sal kam 6 oy vaqt o'tar ekan, bir kuni Said Rizo Alizoda jiyanlariga bir maktub yozib unga aytadilar, bu xatni armanlar guzaridagi Sarhiz torzanchiga yetkazasan, xo'p deb xatni olib chiqqan kishi hozir bir o'qib ko'raman desa, xat o'ta madaniyat va sof arman yozuvi bilan yozilganmish va u kishi Sarkiz torzanni topib qo'liga xat uzatib berganda, u kishi xatni o'qib biroz shoshmay turgin deb uyiga kirib

qog'oz paketga o'ralgan torning torlarini menga olib berdi va keyinchalik barcha o'sha yerda bo'lgan armanlar xatni o'qib naqadar madaniy so'zlar bilan boy etilganligini va ularning ichida shu millatga mansub bo'lganlar, uni o'qiy olmasligini aytgan ekanlar va arman tilini Said Rizo Alizodadan o'rganish kerak ekanligini aytadilar. Kunlardan bir kun Samarqandga Misrdan kelgan arabistonlik bir guruh mehmonlarga Said Rizo Alizoda arab va Samarqand tariqati haqida ularning ona tilida suhbat olib borganlar.

1904-yilda jadid maktabida Said Rizo Alizoda 19 yoshida yangi usuldagi "Jadid maktablar"ni tashkil qilib, ular uchun zarur bo'lgan darsliklarni yaratish borasida tinmay mehnat qiladi, uning o'sha yillari chop etgan, "Qalam ahliga da'vat" to'plamida bolalarga butunlay yangicha usullarda dars berish afzalligi, jadid maktabida o'qitilgan fanlar bayon qilinadi va tez vaqt orasida 1907-yil e'tiboran uning nomi iqtidorli jurnalist sifatida Turkiston, Ozarbayjon, Eron, Pokiston, Hindistonda mashhur bo'la boshladi. U barcha tayyorlagan darslar, puflitsistik maqolalar, she'rlar, felyetonlar va boshqa o'z qalamiga mansub bo'lgan ishlarni "Turkiston xabarlar", "Samarqand", "Hurriyat", "Golos Samarqandda" "Buxoriy Sharif", "Turon" ro'znomalarda chop etib, o'sha davrdagi Siyob bozori atrofidagi chorrahada joylashgan Karvonsaroylar, Buyuk Ipak yo'li orqali uzoq qo'shni davlatlardan savdo-sotiq uchun yetib kelgan karvon

boshchilari orqali vataniga olib borish va vatandoshlariga ilm uchun tarqatish maqsadida berib yuborgan va bu ishlar har doim va har vaqt bajarilib turganligi keyinchalik nodir qo'lyozmalar asarlar, darsliklar o'sha davlatga asralib mashhur kutubxonalarda saqlanib kelganligi tufayli topilib, hozir nusxalarda Said Rizo Alizoda uy muzeilarida saqlanmoqda.

Yana bir misol "Har millat o'z tili ila faxr etar" Ahli zamonamizdagi eng muhim masalalarning birida til masalasidir".

Hushyor millatlar o'zining ahamiyatini barcha masalalarda ortiq sanaydurlar. Agar til va adabiyotimizni muhofaza qilmas ekanmiz, ajnabiy lug'at va so'zlarni qo'sha bersak, biroz zamonda ona tilimiz va o'z millat tilimizni yo'qotganda diyonatimiz o'z-o'zi ila albatta yo'qolur" deb yozib qo'yganlar.

Eng katta ma'naviy boyligimiz bo'lgan buyuk o'zbek tilimizni avaylab asrashga da'vat etgan. O'sha vaqtlar dehqon bolalari uchun bu maktab Samarqandning Mingtut mahallasida joylashgan bo'lib, o'quvchilar uchun o'zi darsliklar yoza boshlagan "Ilm hisob", "Qalam ahliga", "Hosilot", "Vatan tarixi kitobi", "Alifbe" kitoblari nashr etilgan bo'lib, "Alifbe" xat sovet davrida ishlatiladi. O'sha zamonda chor mirshablari maktablari faoliyatiga to'sqinlik qilardi, chunki o'qimagan xalq, ular uchun yaxshi qullik kuch edi.

1924-yil Said Rizo Alizoda "Zarafshon" nashriyotining mudiri O'zbekiston kompartiyasi markaziy qo'mitasining nashriyot ishlari bo'yicha vakil bo'lgan.

1933-1937-yillar O'ZDU talabalariga arab, fors tillarida dars beradi, 1938-yilda (Angliya josusi) deb qamoqqa olinadi, yasama soxta ayblovlarni qo'yib, uni Tobolks turmasiga surgun qiladilar.

Ming afsuski kim shunday ma'rifatparvar jadid harakatining asoschilaridan birining nomi ko'p yillar davomida unutib kelindi, o'ylaymizki, oramizda yashab kelayotgan millatparvar, serg'ayrat, tinib-tinchimas bobomizning nasllarini boy madaniy va tarixiy me'rosimizdan munosib joy olishga yurt tarixiga qaytadan oqlanib yozishga o'rganib 50 yildan ziyod vaqtini sarflagan va borini shu ishga bag'ishlagan fidoyi inson bu Farhod Tagiyevich Alizodadir.

Boboning nomini yosh avlodga yetkazgan, bularni ma'naviy bilimlarga qo'shgan hissasi beqiyosdir. Bobomiz ijodini o'rganib, xalqqa taratgan barcha yozuvchi jurnalistlarga va qalam ahliga o'z minnadorchiligimizni bildiramiz.

FOYDALANILGAN

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Said mahallaning bir oilasi to'g'risida" Samarqand nashr qalam-2000y
2. F.T. Alizoda bobo haqida Samarqand-1978 247b.
3. Turkiston jadidlari. To'plam T.2001 y.
4. Chorraha va mingtut jadid maktablari Erfon-2001 y.